

IMPACTO DA COVID-19 NO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO – ESTUDO DE CASOS

Artigo Científico, Edição 112 / 30/07/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6941989

Autoras:

Aryane Karoline da Silva¹

Rosemary Berto²

RESUMO

Introdução: No final de 2019 na China surgiu uma nova doença chamada coronavírus (COVID-19), um vírus de grande infecção que ocasionou 276 milhões de casos no mundo e mais de 5 milhões de óbitos. A doença se desenvolve no sistema respiratório, mas também acomete células neurais, músculo liso, musculoesquelético e tecido sinovial, gerando dores ou fadiga muscular, fraqueza generalizada, mialgia, artralgia e distúrbios neuromusculares. Quando ocorre a hospitalização, espera-se que os pacientes sofram disfunções musculoesqueléticas devido a perda de massa muscular por resultado do imobilismo, ventilação mecânica prolongada e infecção. As disfunções trazem limitações e redução na qualidade de vida mesmo após o término da doença. Nesse contexto o fisioterapeuta atua na reabilitação com o intuito de recuperar independência nas AVD's e funcionalidade. **Objetivo:** Observar o impacto da COVID-19 no sistema musculoesquelético por meio de uma análise, identificando possíveis alterações, observando a evolução conforme as intervenções fisioterapêuticas. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de casos com característica exploratória, de duas pacientes durante um determinado período em eu foram atendidas na Clínica Escola de Fisioterapia da Unisp-Avaré, por meio da análise de prontuários. **Resultados e Discussão:** O estudo foi realizado com duas pacientes que tiveram COVID-19, sem necessidade de hospitalização, foram encaminhadas à fisioterapia com sintomas de dispneia, fadiga, dor prolongada em tronco e encurtamentos, trazendo diminuição da ADM, que as limitavam de realizar suas AVD's perdendo as funcionalidades. Onde já se esperava sequelas, como efeito do processo inflamatório e perda de massa muscular, esses resultados ocorreram por consequência do imobilismo. Foi realizado um protocolo de reabilitação com o objetivo de aliviar os sintomas, melhorar a mobilidade e flexibilidade, o fortalecimento, a postura e suas funcionalidades. **Conclusão:** Observou se que houve alguma melhora no quadro das pacientes do estudo com o protocolo proposto, mas que ainda há necessidade da continuidade de estudos sobre o assunto, pois tudo ainda e muito desconhecido.

Palavras-chave: COVID-19. Alterações Musculoesqueléticas. PÓS-COVID.

ABSTRACT

Introduction: In late 2019, a new disease called coronavirus (COVID-19) emerged in China, a highly infectious virus that has caused 276 million cases worldwide and more than 5 million deaths. The disease develops in the respiratory system, but also affects neural cells, smooth muscle, musculoskeletal, and synovial tissue, causing pain or muscle fatigue, generalized weakness, myalgia, arthralgia, and neuromuscular disorders. When hospitalization occurs, patients are expected to experience musculoskeletal dysfunctions due to loss of muscle mass as a result of immobilization, prolonged mechanical ventilation, and infection. The dysfunctions bring about limitations and reduced quality of life even after the illness is over. In this context, the physiotherapist acts in rehabilitation in order to recover independence in ADLs and functionality. **Objective:** To observe the impact of COVID-19 on the musculoskeletal system through an analysis, identifying possible changes, observing the evolution according to the physiotherapeutic interventions. **Methods:** This is a qualitative research of the case study type with exploratory characteristic, of two patients during a certain period in I was assisted in the Physiotherapy School Clinic of Unisp-Avaré, through the analysis of medical records. **Results and Discussion:** The study was conducted with two patients who had COVID-19, with no need for hospitalization, were referred to physical therapy with symptoms of dyspnea, fatigue, prolonged pain in the trunk and shortening, bringing decrease in ROM, which limited them to perform their ADL's losing functionality. Where sequelae were already expected, as an effect of the inflammatory process and loss of muscle mass, these results occurred as a consequence of immobility. A rehabilitation protocol was carried out with the objective of relieving the symptoms, improving mobility and flexibility, strengthening, posture and functionality. **Conclusion:** It was observed that there was some improvement in the condition of the patients of the study with the proposed protocol, but that there is still a need for further studies on the subject, because everything is still very unknown.

Keywords: COVID-19. Musculoskeletal alterations. POST-COVID.

INTRODUÇÃO

No final de 2019 na China especialmente em Wuhan surgiu uma nova doença que foi denominada coronavírus (COVID-19), onde chamou muita atenção por ser um vírus de grande infecção e mortalidade, especialmente em grupos específicos como idosos, hipertensos, diabéticos e pessoas com problemas respiratórios crônicos (GREVE et al., 2020; FRIMAN et al., 2022). Ao todo, sete coronavírus humanos já foram identificados, dentre eles o mais recente foi nomeado no início como 2019-nCoV e apenas em 11 de fevereiro de 2020 a Organização Pan-Americana da Saúde o nomeou como SARS-CoV-2 (DIAS et al., 2021).

A primeira confirmação de contágio no Brasil foi em São Paulo no dia 25 de fevereiro de 2020, e em apenas um mês após a confirmação do primeiro caso, todos os estados registraram casos da doença (DIAS et al., 2021; NETTO e CORRÊA, 2020). Em 28 de março de 2020, foram confirmados 3.904 casos no Brasil, tendo 114 mortes, fazendo um total de 2,4% de letalidade (NETTO e CORRÊA, 2020).

Segundo o boletim epidemiológico nº 56 do Ministério da Saúde, quase um ano depois, 27 de março de 2021 foram confirmados 126.726.672 casos de covid-19 no mundo, sendo 12.490.352 no Brasil, desses 310.550 foram a óbito. Até dia 25 de dezembro de 2021 foram confirmados 276.436.619 casos no mundo, 22.234.626

somente no Brasil, resultando em 5.374.744 óbitos no mundo, sendo 618.424 no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

A doença se desenvolve principalmente no pulmão, porém ela não permanece apenas no sistema respiratório, já foram encontrados resquícios do vírus nas células neurais, músculo liso, musculoesquelético e tecido sinovial. Com essas alterações os sintomas como dores musculares, fadiga muscular, fraqueza generalizada, mialgia, artralgia e distúrbios neuromusculares são sintomas frequentes (FRIMAN et al., 2022; MARCELA et al., 2020; DISSER et al., 2020).

Quando ocorre a evolução da doença tendo necessidade de hospitalização devido aos problemas respiratórios, já se espera que os pacientes infectados sofram disfunções musculoesqueléticas devido ao processo inflamatório e perda de massa muscular por resultado do imobilismo, ventilação mecânica prolongada e infecção (GREVE et al., 2020; ARCO e TOLEDO, 2022). Além da hospitalização, o isolamento social é um fator que contribui para os sintomas musculoesqueléticos por intensificar a ansiedade e o estresse, como por exemplo dores miofasciais e artralgias (ARCO e TOLEDO, 2022).

As disfunções musculoesqueléticas trazem limitações e redução na qualidade de vida mesmo após o término da doença (SILVA e SOUSA, 2020). Dentre a equipe multidisciplinar envolvida na recuperação do paciente se destaca o fisioterapeuta na recuperação física, não por tratar o COVID-19, mas sim por prevenir e reabilitar as deficiências respiratórias e as limitações funcionais ocasionada pela doença (SILVA et al., 2020). Nesse contexto o fisioterapeuta atuará na reabilitação com o intuito de recuperar independência nas atividades de vida diária (AVD's) e também a sua funcionalidade. De acordo com o protocolo relatado por Arco e Toledo (2022), é realizado uma avaliação global individual onde se verifica funcionalidade, alterações cognitivas e de acordo com a avaliação e a partir desse momento é traçado uma conduta visando a melhora da capacidade funcional e alívio de dispneia do paciente.

Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo observar o impacto da COVID-19 no sistema musculoesquelético por meio estudo de casos, identificando possíveis alterações e observar a evolução conforme as intervenções fisioterapêuticas.

MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de casos com característica exploratória, objetivando observar as alterações musculoesqueléticas apresentadas após o contágio por COVID-19 e a evolução durante as intervenções fisioterapêuticas.

O estudo foi realizado após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, parecer nº 5.410.580, por meio da análise dos prontuários das pacientes atendidas na Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário Sudoeste Paulista-Avaré e mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).

Foram selecionados pacientes dos quais tinham encaminhamento fisioterapêutico, para reabilitação das alterações musculares decorrentes da COVID-19. Após a seleção foi esclarecido sobre a metodologia do estudo, e selecionados aqueles que estavam de acordo com o que lhe foi proposto. Foram selecionadas duas pacientes do sexo feminino que preencheram os seguintes critérios de inclusão: ter alterações musculoesqueléticas pós a infecção pelo COVID, se comprometerem em realizar o tratamento

fisioterapêutico e que aceitaram fazer parte do estudo proposto. Sendo excluídos todos aqueles que não se adequaram aos critérios de inclusão, não se comprometeram com tratamento fisioterapêutico e não aceitaram a metodologia de estudo.

Em seguida, as pacientes foram encaminhadas ao discente de fisioterapia e avaliados mediante ficha de avaliação, testes clínicos e de força muscular quando possível, iniciaram tratamento, a primeira em 2020 e a segunda em 2022, e ainda continuam em tratamento realizando 2 sessões por semana.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo foi realizado com duas pacientes do sexo feminino com idades entre 34 a 52 anos, que contraíram COVID no período de agosto de 2020 a fevereiro de 2021. As mesmas não foram submetidas a intubação e hospitalização, sendo medicadas à domicílio. Além dos sintomas de dispneia aos pequenos esforços, fadiga, redução da expansibilidade torácica com respiração taquipneica e dessaturação, apresentaram dor prolongada posterior e anterior de tronco, encurtamento da cadeia anterior e posterior adotando postura antálgica, conseqüentemente tendo a amplitude de movimento prejudicada e atividades funcionais limitadas. Assim como é dito por Holanda et al. (2021), é esperado que os pacientes acometidos pela COVID-19 possam vir a sofrer sequelas como efeito do processo inflamatório e perda de massa muscular que é causada pela imobilidade.

Disser et al. (2020), compartilha da mesma opinião pois várias moléculas de sinalização pró-inflamatórias conhecidas por serem elevadas em pacientes doentes com COVID também pode ter impacto no sistema musculoesquelético. Além disso, ressalta que os corticosteroides foram amplamente utilizados para controle da inflamação aguda em doentes, e esses medicamentos podem induzir a atrofia muscular e fraqueza.

Após avaliação, deu-se prosseguimento planejamento da conduta fisioterapêutica para as mesmas de acordo as possibilidades iniciais, devido a dispneia aos pequenos esforços e visando a fraqueza muscular e algias. O protocolo de reabilitação teve início o quanto antes e como objetivo avaliar a capacidade funcional tendo como princípio o ganho do condicionamento físico e a capacidade aos exercícios físicos, funcionais e alívio da dispneia (ARCO e TOLEDO, 2022).

O controle da dor foi imprescindível para realização dos demais processos, sendo o objetivo primário. Ganho de amplitude de movimento e de força, atividades funcionais e melhora da autoestima, foram sendo introduzidos na sequência, para isso foram usados recursos eletrotermoterapêuticos, terapia manual e cinesioterapia, sendo incluídos também exercícios de atividade moderadas.

As pacientes até o presente estudo seguem em tratamento fisioterapêutico e com evolução gradativa, conforme o quadro álgico permite. Nota-se melhora da postura, adotando uma marcha mais adequada e percebe-se que o quadro álgico melhora no final de cada sessão, porém devido ao número de sessões por semana e as posições adotadas em casa/trabalho acabam prejudicando o processo. Houve melhora na força que foi trabalhada por meio de objetos como anilhas, faixa elásticas, halteres e FNP que segundo Souza e Carvalho (2021), é um exercício que proporciona manutenção e ganho da funcionalidade de modo a induzir os pacientes utilizarem movimentos no qual são limitados de maneira voluntária, objetivando

ganho de amplitude de movimento (ADM), a melhora da estabilidade, ampliando a resistência, adequando assim a capacidade funcional.

Silva e Souza (2020) nos traz vários benefícios da atividade física que colaboraram para a evolução das pacientes do presente estudo, dentre eles estão, diminuição do estresse, melhora da autoestima, da capacidade cardiorrespiratória, da força muscular e da coordenação, trazendo a prevenção da sarcopenia e dinapenia.

Apesar dos poucos estudos abordados sobre a intervenção fisioterapêutica em pacientes pós-COVID, acredita-se que o exercício e a mobilização precoce objetivam a melhora da qualidade da assistência prestada ao doente crítico e pode reduzir o tempo de imobilismo (SILVA, 2020).

CONCLUSÃO

Diante do presente estudo foi possível observar as sequelas musculoesqueléticas apresentadas em comum pelas duas pacientes como: algias, sarcopenia, dinapenia, encurtamentos da cadeia posterior e anterior, dispneia, com isso tornando ADM prejudicada e limitação nas AVD'S. Com a intervenção fisioterapêuticas foram adotadas melhores posturas, diminuição da dor e aumento de força muscular.

Embora o tema abordado tenha escassez de informações por se tratar de uma patologia desconhecida em muitos aspectos e um tema ainda em crescente, pode se concluir que o estudo foi de grande contribuição no conhecimento sobre as disfunções que pode ocorrer após a infecção pelo vírus da COVID-19 e como a fisioterapia pode contribuir para melhora dos sintomas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CADENA, S. M. B.; PINTO, D. A. Z.; MOYA, V. J. P. **Secuelas Musculoesqueléticas en pacientes con aislamiento domiciliario post Covid-19. Una mirada desde la Fisioterapia: Musculoskeletal sequelae in symptomatic patients Postcovid-19.** A look from Physiotherapy. Revista La U Investiga, v. 7, n. 2, p. 79-87, 2020.

DA SILVA, Cássio Magalhães et al. **Evidências científicas sobre Fisioterapia e funcionalidade em pacientes com COVID-19 Adulto e Pediátrico.** Journal of Human growth and development, v. 30, n. 1, p. 148, 2020

DE HOLANDA, Evelyne Pires et al. **Alterações neuromusculares em pacientes com COVID-19.** Fisioterapia Brasil, v. 22, n. 3, p. 469-485, 2021.

DE SOUZA, Milene Oliveira; DE CARVALHO, Fabio Luiz Oliveira. **Neurological changes and physiotherapeutic performance in patients after COVID-19.** JOURNAL OF RESEARCH AND KNOWLEDGE SPREADING, v. 2, n. 1, p. e11686-e11686, 2021.

DEL ARCO, B. M.; DE TOLEDO, V. C.; DE MELLO, P. G.. **REABILITAÇÃO PÓS COVID-19 NA FISIOTERAPIA.** Revista Científica, v. 1, n. 1, 2021.

DISSER, N. P. et al. **Musculoskeletal consequences of COVID-19**. The Journal of bone and joint surgery. volume, v. 102, n. 14, p. 1197, 2020.

FRIMAN, C. R. C.; CHELALA, A. S. L.; CHELALA, L. R.L. **Afecciones musculoesqueléticas y otros signos y síntomas posteriores a la infección por COVID-19**. Jornada científica de COVID-19 em Cienfuegos, CovidCien2021.

GREVE, J. M. D et al. **Impacts of COVID-19 on the immune, neuromuscular, and musculoskeletal systems and rehabilitation**. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 26, p. 285-288, 2020.

NETTO, R. G. F; DO NASCIMENTO CORRÊA, J. W. **Epidemiologia do surto de doença por coronavírus (COVID-19)**. Desafios-Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins, v. 7, n. Especial-3, p. 18-25, 2020.

RIBEIRO, A. M. et al. **Sequelas do novo Coronavírus: atuação do fisioterapeuta na reabilitação pós-alta da Covid-19**. ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESUCA-ISSN 2317-5915, n. 15, 2021.

SILVA, R. M. V da; SOUSA, A.V. C de. **Fase crônica da COVID-19: desafios do fisioterapeuta diante das disfunções musculoesqueléticas**. Fisioterapia em Movimento, v. 33, 2020.

¹Discente do Centro Universitário Sudoeste Paulista – Curso de Fisioterapia – Avaré/SP.

E-mail: aryanesilva.2707@icloud.com

²Docente do Centro Universitário Sudoeste Paulista – Avaré/SP.

[← Post anterior](#)

Revista Fisio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Revista Fisio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

